

TAJRIBAVIY GIPODINAMIYA HOLATIDA MIOKARDNING
MORFOLOGIYASI

Odilbek Matkarimov

Sayyora Axmedova

Norbek Niyozov

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15477219>

Annotatsiya. Tajribaviy gipodinamiyada yurak miokardining morfometrik va morfologik o'zgarishlari xarakterini baholash. Tajribaviy gipodinamiyadan so'ng, oq laboratoriya kalamushlarining nazorat guruhiga nisbatan kardiomiotsit hujayralarining maydoni 7,9-13,6% ga kamaydi. Devorlari qalinligi maydonining oshishi va arteriolalar va kapillyarlarning stromasi maydonining pasayishi aniqlandi, bu arteriolalarda Vogenvort indeksining 93,0% ga va kapillyarlarda 57,3% ga oshishi bilan birga keldi. Bazal membrana alohida qismlarining ko'payishi aniqlandi. Miokard qavatining normaga nisbatan oshishi yurakda morfologik o'zgarishlarga olib keldi.

Kalit so'zlar: yurak, miokard, kardiomiotsit, gipodinamiya.

Abstract. Assessment of the nature of morphometric and morphological changes in the heart myocardium during experimental hypodynamia. After experimental hypodynamia, the area of cardiomyocyte cells decreases by 7.9-13.6% compared to the control group of white laboratory rats. An increase in the area of wall thickness and a decrease in the area of the stroma of arterioles and capillaries were detected, which was accompanied by an increase in the Wogenworth index in arterioles by 93.0% and in capillaries by 57.3%. An increase in individual parts of the basement membrane was detected. An increase in the myocardial layer compared to the norm led to morphological changes in the heart.

Keywords: heart, myocardium, cardiomyocyte, hypodynamia.

Dolzarbliqi. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, yurak qon-tomir kasalliklari butun dunyo xalqlari orasida o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib kelmoqda. 2016-yil ma'lumotiga ko'ra, yurak qon-tomir kasalliklaridan 17.9 million inson vafot etgan bo'lib, bu dunyodagi yuqumli bo'lmagan kasalliklarning barcha o'lim holatining 44%ni tashkil qiladi [Butun jahon SSV ma'lumoti 2016-yil].

Har yili Respublikamizda yurak qon-tomir kasalliklari bilan kasallanish darajasi barqaror o'sishi va yosharib borishi kuzatilmoqda. Ilmiy adabiyot ma'lumotlarga ko'ra, aholining yuqori

May, 2025-Yil

yosh kontingentining 20-25% ida qon bosim kasalligi kuzatilgan bo'lib, 11% ida yurak ishemik kasalligi, 1% ida esa miokard infarkti uchraydi. Davlat statistika qo'mitasining 2019-yildagi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda yurak qon-tomir kasalliklaridan o'lim ko'rsatkichi 62,1% dan, nogironlikning ulushi esa 25% dan yuqori ekanligi kuzatilgan [O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumoti 2019-yil].

Bugungi kunda gipodinamiya zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan bo'lib hisoblanadi. Bularning kelib chiqishiga fizik, fiziologik va ijtimoiy sabablar olib kelishi mumkin. Bundan tashqari travma va bir qator kasalliklar bemorlarda tayanch harakat tizimining faoliyatini cheklashga olib kelishi mumkin. O'sib kelayotgan organizmning kamharakatsizlik holatida ichki a'zolarining morfologik o'zgarishlari dolzarb bo'lib, kompyuterning hayotga jadal kirib kelishi, video o'yinlarning rivojlanishi, kamharakat hayot tarzi o'sib kelayotgan organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Gipodinamiya ayniqsa yurak-qon tomir tizimiga ta'sir qiladi yurak qisqarishining kuchi zaiflashadi, ish qobiliyati pasayadi, tomirlar tonusi pasayadi.

Olimlarning fikriga ko'ra, harakatsiz turmush tarzi inson tanasi uchun tibbiy xavflarning oshishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda ekspertlarning ta'kidlashicha, harakatsiz turmush tarzi chekishdan ko'ra sog'liq uchun ko'proq xavf tug'diradi. So'nggi 10-15 yil ichida turli xil kasalliklarning paydo bo'lishining eng keng tarqalgan xavf omillari orasida motor faolligini cheklash gipodinamiyaga sabab bo'ladi. Gipodinamiyaning keng tarqalganligi va sabablarining xilma-xilligi tufayli bu bizning davrimizning eng muhim muammolaridan biri bo'lib, juda katta umumiy biologik va ijtimoiy ahamiyatga ega.

Gipodinamiya natijasida yuzaga keladigan yurak kasalliklari erkaklarning 52 foizida va ayollarning 28 foizida o'limga olib keladi. Gipodinamiya 35 va undan katta yoshdagi odamlar o'limining 20 foiziga sabab bo'ladi.

Tadqiqotning maqsadi: eksperimental qandli diabet sharoitida miyokardning strukturaviy va funksional holatini va uning mikrotomirlaridagi o'zgarishlar xarakterini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot maqsadiga erishish uchun 60 nafar jinsiy yetuk oq laboratoriya kalamushlarning yurakgi o'rganildi. Oq laborator kalamushlarini 2 ta guruhga ajratildi. Birinchi guruh nazorat guruhidagi kalamushlarni yetilgan intakt kalamushlar tashkil qiladi. Ikkinchi guruhimizda laboratoriya kalamushlar maxsus qafasga joylashtirilgach tajribaviy qandli diabet chaqirish uchun 100 gr tana og'irligiga nisbatan 6 mg miqdorda streptozototsin qorin bo'shlig'iga yuboramiz va har kuni dum venasidan qon olinib qand miqdori o'lchab boriladi. Gistologik tekshiruvlar uchun yurakdan to'qimalar olindi. Yurak to'qimasi 10% li formalin eritmasida fiksatsiya qilinib, spirtida suvsizlantirildi va parafinli bloklar tayyorlandi.

May, 2025-Yil

Tayyorlangan parafinli bloklardan 8-12 mkmlik gistologik preparatlar tayyorlanib, gematoksilin-eozin usulida bo'yaldi. Tajribadan 30 va 60 kun o'tib kalamushlar jonsizlantiriladi. Tajribalar va hayvonlarni dekapitatsiya usulida jonsizlantirish "Eksperimentlar va boshqa ilmiy maqsadlarda ishlatiladigan umurtqali hayvonlarni himoya qilish bo'yicha Evropa konvensiyasi"ga muvofiq amalga oshirildi (Strasburg, 1985). Qalinligi 8-10 mikron bo'lgan rotorli mikrotomda tayyorlangan gistologik kesmalar gematoksilin-eozin bilan standart usulda bo'yalgan [Volkova O. V. V., Yeletskiy yu.K., 1982].

Natijalar va muhokama. Kalamush yuragi ko'krak qafasi (**thoracis**) bo'shlig'ida joylashgan bo'lib, anatomik jihatdan inson yuragining joylashuviga o'xshash, lekin ba'zi farqlari bor. Kalamushlar yuragi 2-6 qovurg'alar oralig'ida chap tomonda joylashgan. Kalamushlar yuragini old, yon va orqa tarafdin o'pka chegaralab turadi. Yurak umumiy tana og'irligining 0,3-0,5 % ni tashkil qiladi.

7 kunlik kalamush bolalarining vazni 6 grammdan 12 grammgacha og'irlikda bo'lib, o'rtacha $9 \pm 0,2$ gr og'irlikka teng. Yurakning massasi esa 120 mgdan 180 mg gacha bo'lib, o'rtacha $150 \pm 1,5$ mgni tashkil qildi. 3 kunlik kalamush bolalarining yurak vazni tana vazniga nisbatan 1,8-2,2%, o'rtacha $2,0 \pm 0,2\%$ ga tengligini ko'rsatdi. 3 kunlik kalamush bolalarining yuragi sharsimon shaklda bo'lib, yurakning tashqi o'lchamlari salkam bir xil. Yurakning uzunligi 4,5 mmdan 5,5 mmgacha, o'rtacha $5,0 \pm 0,3$ mm, kengligi 3,5 mm dan 4,5 mmgacha, o'rtacha $4,0 \pm 0,2$ mm, oldingi orqa o'lchami esa 3 mmdan 4 mmgacha, o'rtacha $3,8 \pm 0,2$ mm, miokard qavati qalinligi 2,8 mm dan 3,5 mmgacha, o'rtacha $3,2 \pm 0,15$ mm tashkil qildi. Tug'ilganga nisbatan yurak uzunligi 10%, kengligi 8%, miokard qavatining qalinligi 6% ga o'sganligi aniqlandi.

14 kunlik kalamush bolalarining tana og'irligi 8 grammdan 16 grammgacha bo'lib, o'rtacha $12 \pm 0,8$ gr, yurakning og'irligi esa 150 mgdan 220 mggacha, o'rtacha $178 \pm 8,0$ mgni tashkil qildi. Kalamush bolalari yuragining og'irligi bu yoshda tana vaznining 1,5-1,7%, o'rtacha $1,61 \pm 0,12\%$ ni tashkil qildi. Bu yoshdagi kalamush bolalari yuragining shakli sharsimondan asta-sekin ovalsimon shaklga yaqinlashib borishini aniqlandi. Yurakning uzunligi 5 mmdan 8 mmgacha, o'rtacha $6,2 \pm 0,02$ mm, kengligi 4 mmdan 6 mmgacha, o'rtacha $4,9 \pm 0,9$ mm, oldingi orqa o'lchami esa 3,5 mmdan 6 mmgacha, o'rtacha $4,9 \pm 0,21$ mm, miokard qavati qalinligi 3,5 mm dan 4,5 mmgacha, o'rtacha $3,7 \pm 0,3$ mmni tashkil qildi. Oldingi yoshga nisbatan yurak uzunligining o'sish sur'ati quyidagicha, yurak uzunligi 13%, kengligi 11% va miokard qavati qalinligi 9% ga o'sganligi aniqlandi.

21 kunlik kalamush bolalarining tana og'irligi 10 grdan 19 grgacha bo'lib, o'rtacha $15 \pm 0,8$ gr. Yurakning og'irligi esa 220 mgdan 280 mggacha, o'rtacha 250 ± 15 mgni tashkil qildi.

May, 2025-Yil

Kalamush bolalari yuragining og'irligi bu yoshda tana vaznining 1,3-1,5%, o'rtacha $1,4 \pm 0,1\%$ ni tashkil qildi. Bu yoshdagi kalamush bolalarining yuragi ovalsimon shaklda. Yurakning uzunligi 6 mmdan 8 mmgacha, o'rtacha $7,0 \pm 0,4$ mm, kengligi 5,0 mm dan 6,5 mmgacha, o'rtacha $5,8 \pm 0,3$ mm, oldingi orqa o'lchami esa 4,5 mm dan 5,5 mmgacha, o'rtacha $5,0 \pm 0,2$ mmni, miokard qavati qalinligi 4,0 mm dan 5,0 mmgacha, o'rtacha $4,5 \pm 0,2$ mmni tashkil qildi. Oldingi yoshga nisbatan yurak uzunligining o'sish sur'ati quyidagicha, yurak uzunligi 15%, kengligi 13% va miokard qavati qalinligi 12% ga o'sganligi aniqlandi.

30 kunlik kalamush bolalarining tana og'irligi 19 gramm dan 25 grammgacha bo'lib, o'rtacha $22 \pm 1,8$ gramm. Yurakning og'irligi esa 280 dan 350 mg, o'rtacha 315 ± 20 mgni tashkil qildi. Kalamush bolalari yuragining og'irligi bu yoshda tana vaznining 1,2-1,4%, o'rtacha $1,3 \pm 0,1\%$ ni tashkil qildi. Bu yoshdagi kalamush bolalarining yuragi konussimon shaklni tashkil qiladi. Bu yoshga kelib yurakning uzunligi 7,5 mm dan 9 mmgacha, o'rtacha $8,2 \pm 0,5$ mm, o'sish tezligi oldingi oshga nisbatan 17% ko'proq, kengligi 6 mmdan 7,5 mmgacha, o'rtacha $6,8 \pm 0,4$ mm o'sish ko'rsatkichi 15% tashkil qildi. Bu yoshda yurakning oldingi orqa o'lchami boshqa yoshdagilarga qaraganda tezroq o'sadi va o'sish tezligi 23% ga teng, o'lchami esa 5,5 mm dan 6,5 mmgacha, o'rtacha esa $6,0 \pm 0,3$ mmni, miokard qavati qalinligi 4,5 mm dan 5,5 mmgacha, o'rtacha $5,0 \pm 0,3$ mmni, miokard qavatining qalinligi o'sish tezligi 10% ni tashkil qildi.

60 kunlik kalamush bolalarining tana og'irligi 24 gramm dan 32 grammgacha bo'lib, o'rtacha $29 \pm 1,8$ gramm. Yurakning og'irligi esa 350 dan 450 mg, o'rtacha 400 ± 25 mgni tashkil qildi. Kalamush bolalari yuragining og'irligi bu yoshda tana vaznining 1,1-1,3%, o'rtacha $1,2 \pm 0,1\%$ ni tashkil qildi. Bu yoshdagi kalamush bolalarining yuragi konussimon shaklni tashkil qiladi. Bu yoshga kelib yurakning uzunligi 9 mmdan 11 mmgacha, o'rtacha $10,0 \pm 0,6$ mm, o'sish tezligi oldingi yoshga nisbatan 22% ko'proq, kengligi 7,0 mmdan 8,5 mmgacha, o'rtacha $7,8 \pm 0,5$ mm o'sish ko'rsatkichi 17% tashkil qildi. Bu yoshda yurakning oldingi orqa o'lchami o'sish tezligi 22% ga teng, o'lchami esa 6,5 mmdan 7,5 mmgacha, o'rtacha esa $7,0 \pm 0,3$ mmni, miokard qavati qalinligi 5,0 mm dan 6,0 mmgacha, o'rtacha $5,5 \pm 0,3$ mmni, miokard qavatining qalinligini o'sish tezligi 12% ni tashkil qildi.

Xulosa. Kalamush bolalarining tana va yuragining vazni, yurakning tana vazniga nisbatan nisbiy og'irligi yoshga qarab o'zgarib boradi. Yurakning anatomik o'lchamlari 14 kunlikga kelib eng ko'p o'sish tempini tashkil qiladi. Oldingi orqa o'lchamining o'sish tezligi esa 30 kunlikda eng yuqori bo'ladi. 7 kunlik kalamush bolalari yuragining barcha anatomik o'lchamlari salkam bir biriga yaqin bo'ladi, shu sababli bu yoshda yurakning shakli sharsimon ekanligini ko'rish mumkin.

Asta sekin yurakning uzunligini tezroq o'sishi sababli yurakning shakli ovalsimon keyinchalik esa konussimon shaklga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмедова С. М. Морфологическая характеристика развития стенок сердца крысят //Наука и мир. – 2015. – №. 1-2. – С. 85-87.
2. Ахмедова С.М., Миршарапов У.М. Гистологическое строение сердце крысят в ранних этапах онтогенеза // Уральский медицинский журнал 2015, №3, С. 115-119.
3. Муминов О. Б., Ниёзов Н. К., Нисанбаева А. У. Научный медицинский вестник югры //научный медицинский вестник югры Учредители: Ханты-Мансийская государственная медицинская академия. – 2021. – Т. 1. – С. 141-143.
4. Ниёзов Н. К., Ахмедова С. М., Нисанбаева А. У. Структурное изменение поджелудочной железы при гипотиреозе //Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2023. – С. 156-158.
5. Ниёзов Н. Характеристика морфологических изменений поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 1083-1093.
6. Рахимова М. О. и др. Фетометрические показатели плодов у беременных в состоянии гипотиреоза //Оргкомитет конференции. – 2021. – С. 143.
7. Сагатов Т. А. и др. Морфологическое состояние микроциркуляторного русла и тканевых структур матки при хронической интоксикации пестицидом" Вигор" //Проблемы науки. – 2019. – №. 2 (38). – С. 56-60.
8. Садыкова З. Ш. и др. Состояние женских половых органов при постнатальном развитии потомства в условиях внутриутробного воздействия пестицидов //Морфология. – 2020. – Т. 157. – №. 2-3. – С. 183-183.
9. Akhmedova S. M. et al. Pancreatic morphology in hypothyroidism //International journal of artificial intelligence. – 2024. – Т. 4. – №. 09. – С. 475-479.
10. Kurbanovich N. N., Abdurasulovich G. D. Features of morphological changes in the pancreas //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 16. – С. 79-83.
11. Kurbanovich N. N. et al. Reactive changes in the pancreas in hypothyroidism //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2024. – Т. 25. – С. 343-347.
12. Mukhamadovna A. S. et al. Indicators of Fetometry of the Fetus in Pregnant Women in a State of Hypothyroidism //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 16. – С. 75-78.

May, 2025-Yil

13. Mukhamadovna A. S. et al. Morphological Characteristics of Myocardial Changes When Exposed to Pesticides //Onomazein. – 2023. – №. 62. – C. 1226-1237.
14. Matkarimov O., Axmedova S., Niyozov N. Criteria for assessing structural changes in the myocardium in experimental hypodynamic and diabetes //Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №. 3. – C. 273-283.
15. Niyozov N. et al. Medical sciences //Art studies. – C. 36.
16. Niyozov N., Ergashev S. Pancreatic morphology in thyroid diseases in white mice //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.
17. Niyozov N. K. et al. Morphological Aspects of Pancreas Changes in Experimental Hypothyroidism //Journal of education and scientific medicine. – 2023. – T. 8. – №. 2. – C. 27-31.
18. Niyozov N. K. et al. Morphology of the Pancreas Against the Background of Hypothyroidism //Journal of education and scientific medicine. – 2024. – T. 18. – №. 5. – C. 47-52.
19. Niyozov N., Qo'qonboyev M. Me'da osti bezi morfologiyasi tajribaviy gipotireozda //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 3. – C. 798-806.
20. Niyozov N. K., Kukonboyev M. I. Pancreatic gland morphology in experimental hypothyroidism //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4. – C. 1169-1176.
21. Umerov A. A., Niyozov N. Q. Pancreatic pathologies: understanding the interplay between chronic diseases and metabolic dysfunction //Conference on the role and importance of science in the modern world. – 2025. – T. 2. – №. 1. – C. 104-107.
22. Umerov A. A., Niyozov N. Q. Pancreatic morphology in experimental stress //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – T. 5. – №. 1. – C. 223-227.
23. Umerov A., Niyozov N. Pancreatic morphometry under stress //International journal of medical sciences. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 362-368.